

**Результаты двухлетних испытаний челябинских сортов картофеля в
Кыргызской Республике**

О. В. Гордеев¹, доктор технических наук, старший научный
сотрудник отдела картофелеводства

Н. В. Глаз¹, кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник,
руководитель филиала

А. Ж. Асаналиев², доктор с.-х. наук, доцент, ученый секретарь
университета

В. А. Султанбаева², кандидат с.-х. наук, зав. кафедрой растениеводства
и защиты растений

Т. Т. Дергилева¹, старший научный сотрудник отдела картофелеводства

В. П. Дергилев¹, кандидат с.-х. наук, старший научный
сотрудник отдела картофелеводства

Т. А. Айдаралиев³, кандидат с.-х. наук, директор департамента
по экспертизе сельскохозяйственных культур

¹Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский
центр УрО РАН, Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

²Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина,
Бишкек, Кыргызская Республика. E-mail: knau-info@mail.ru

³Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур
Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и
мелиорации Кыргызской Республики, Бишкек, Кыргызская Республика.

Резюме. Представлены результаты эколого-географического испытания сортов картофеля челябинской селекции в условиях Республики Кыргызстан. Особый интерес представляют среднеранние сорта Агат (52,8 т/га) и Губернатор (45,2 т/га) и среднеспелый сорт Кавалер (45,3 т/га).

Ключевые слова: картофель, сорт, эколого-географическое испытание, Кыргызстан, урожайность.

Results of two-year trials of Chelyabinsk potato varieties in the Kyrgyz Republic

O.V. Gordeev¹, Doctor of Technical Sciences, Senior Researcher of the
Department of Potato Growing

N.V. Glaz¹, candidate of agricultural sciences, Senior Researcher

A.Zh. Asanaliev², Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor,
Secretary of the University

V.A. Sultanbaeva², candidate of agricultural sciences, Head of the
Department of Plant Production and Plant Protection

T.T. Dergileva¹, Senior Researcher, Potato Division

V.P. Dergilev¹, candidate of agricultural sciences Sci., Senior Researcher
of the Department of Potato Growing

T.A. Aydaraliev³, candidate of agricultural sciences Sci., Director of the
Department for Examination of Agricultural Crops

¹**Ural Federal Agrarian Scientific Research Center of the Ural Branch of
the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg. E-mail: unyiisk@mail.ru**

²**Kyrgyz National Agrarian University named after I. K.I. Scriabin, Bishkek,
Kyrgyz Republic. E-mail: knau-info@mail.ru**

³**Department for Examination of Agricultural Crops of the Ministry of
Agriculture, Food Industry and Land Reclamation of the Kyrgyz Republic,
Bishkek, Kyrgyz Republic.**

Summary. The results of ecological-geographical testing of potato varieties of Chelyabinsk selection in the conditions of the Republic of Kyrgyzstan are presented. Of particular interest are the mid-early varieties Agat (52.8 t/ha) and the Governor (45.2 t/ha) and the mid-season variety Kavalier (45.3 t/ha).

Key words: potato, variety, ecological-geographical test, Kyrgyzstan, yield.

Введение. Картофель является важнейшей продовольственной культурой мира. В Республике Кыргызстан его выращивают на площади более 76 тыс. га [1]. Важную роль при передаче новых сортов на государственное испытание играет экологическое испытание, являющееся завершающим этапом селекционного процесса. Этот метод позволяет выделить адаптивные сорта, способные приспособливаться к широкому диапазону варьирования абиотических (зона, почва, температура, осадки и т.д.) и биотических факторов (болезни, вредители и т.д.) [2–5].

Цель исследований – изучение сортов картофеля челябинской селекции в условиях Кыргызской Республики.

Методика и условия проведения исследований. Объектом исследований являлись 8 сортов картофеля челябинской селекции: Агат, Браслет, Губернатор (среднеранние), Захар, Ицил, Кавалер, Кузовок [6], Каштак [7], (средне-спелые). В качестве контроля использовался районированный в Кыргызстане раннеспелый сорт Джелли. Исследования проведены в 2019-2020 гг. в условиях орошения на базе Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина (г. Бишкек), расположенного в Чуйской области Кыргызской Республики. При закладке опытов и проведении исследований руководствовались методическими указаниями по экологическому сортоиспытанию картофеля [8]. Проведены фенологические наблюдения, учеты биометрических параметров растений. Дана оценка сортам по величине и структуре урожая. Продуктивность сортов определяли весовым методом, содержание крахмала – по удельному весу; оценку устойчивости сортов к болезням проводили на естественном инфекционном фоне по 9-балльной системе оценок [9].

Почва опытного участка – светло-каштановая, содержащая в пахотном слое (0-25 см) гумуса 1,77 %, общего азота – 0,09 %, подвижного фосфора – 48 мг/кг, обменного калия – 160 мг/кг. Реакция почвенной среды – нейтральная (рН = 7,85).

Предшественник – озимая пшеница. Посадку картофеля проводили при прогревании почвы на глубине посадки до 10°C: 15 апреля 2019 и 20 апреля

2020 года. Для посадки использовали семенные клубни массой 50-80 г. Схема посадки 70x30 см. Глубина посадки – 6-8 см. Полевые опыты закладывали в четырехкратной повторности, размещение делянок рендомизированное.

Испытания челябинских сортов картофеля проводили в долинной зоне Чуйской области, основные характеристики которой представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сведения об экологических пунктах испытания картофеля в условиях Кыргызской Республики

Наименование зоны	Высота над уровнем моря, м	Основные типы почв	Температура воздуха, 10°С	Годовая сумма осадков, мм	Безморозный период, дней
Средняя долинная орошаемая зона Чуйской области	800-1000	Северные обыкновенные сероземы, светло-каштановые	2900-3150	400-800	170-180

Результаты исследований. У среднераннего сорта Агат челябинской селекции полные всходы наблюдались на 14 день после посадки. Наиболее продолжительным период «посадка – всходы» был у среднеспелого сорта картофеля Захар – 26 дней. У остальных фаза полных всходов наступала: у сортов Джерлли и Ицил на 18 день, Губернатор – на 19, у сортов Браслет и Кавалер – на 21, Кузовок – на 22, Каштак – на 23 день после посадки (табл. 2).

Таблица 2 – Результаты фенологических наблюдений в 2020 г. (дата посадки картофеля – 29.04.2020 г.)

Название сорта	Фенологические фазы						Уборка	
	Всходы		Бутонизация		Цветение	Образование клубней		Увядание ботвы
	начало	полное	начало	полное				
Джелли, st.	13.05	17.05	04.06	06.06	08.06	12.06	24.07	03.08
Браслет	16.05	20.05	06.06	09.06	11.06	15.06	28.07	09.08
Каштак	18.05	22.05	09.06	08.06	16.06	19.06	03.08	16.08
Ицил	13.05	17.05	03.06	08.06	11.06	13.06	21.07	05.08
Губернатор	15.05	18.05	05.06	08.06	10.06	14.06	26.07	08.08
Кузовок	17.05	21.05	06.06	09.06	12.06	15.06	01.08	15.08
Захар	19.05	25.05	11.06	14.06	19.06	23.06	09.08	23.08
Кавалер	17.05	20.05	07.06	10.06	12.06	17.06	05.08	17.08
Агат	12.05	13.05	02.06	04.06	06.06	08.06	19.07	27.07

По продолжительности вегетационного периода изученные сорта картофеля в условиях 2020 года расположились в следующем порядке: Агат – 89,

Джелли – 96, Ицил – 98, Губернатор – 101, Браслет – 102, Кузовок – 108, Каштак – 109, Кавалер – 110 и Захар – 116 дней. Другими словами сорт Агат в условиях Кыргызстана показал себя как ранний, Захар – как среднеспелый, а остальные сорта как среднеранние генотипы.

По результатам двухлетнего испытания особый интерес для Кыргызской Республики представляют среднеранние сорта Губернатор (42,5 т/га) и Агат, а также среднеспелый сорт Кавалер (42,1 т/га). Сорт Губернатор в условиях 2020 года по продуктивности превысил сорт Джелли на 10,8 т/га (таблица 3).

Таблица 3 – Урожайность челябинских сортов картофеля в условиях Республики Кыргызстан, 2019-2020 гг.

Название сорта	Урожайность клубней, т/га		
	2019 г.	2020 г.	Среднее за 2 года
Джелли (st)	39,7	42,0	40,8
Агат	–	52,8	–
Губернатор	39,8	45,2	42,5
Кавалер	39,0	45,3	42,1
Ицил	36,0	39,6	37,8
Захар	32,7	35,6	34,1
Браслет	29,7	33,1	31,4
Кузовок	25,2	26,2	25,7
Каштак	20,8	21,1	21,1

Заключение. По результатам испытания челябинских сортов картофеля в условиях Кыргызской Республики выделились 4 сорта: среднеранние сорта Агат (52,8 т/га), Губернатор (45,2 т/га) и Ицил (39,6 т/га), а также среднеспелый сорт Кавалер, сформировавший урожайность клубней 45,3 т/га. Необходимо дальнейшее изучение сортов.

Литература

1. **Асаналиев А.Ж.** Пищевая и семенная цепочки в сельском хозяйстве Кыргызстана и торговля // Доклады Таджикской академии сельскохозяйственных наук. – 2015. – № 3 (45). – С. 17-26.
2. **Анненков Б.Г., Глаз Н.В., Победина И.А.** Научно-методические основы создания, испытания и внедрения вирусоустойчивых сортов картофеля в российском Приамурье // Современные биотехнологические и фитопатоло-

гические исследования в Российском Приамурье: сборник научных трудов. – Хабаровск, 1998. – С. 13-21.

3. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.

4. **Дергилев В.П., Дергилева Т.Т.** Селекция картофеля с использованием экологического испытания // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. IX. – Челябинск, 2007. – С. 78-85.

5. **Дергилева Т.Т., Удовицкий А.С.** Экологическое испытание иностранных сортов картофеля на Южном Урале // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. XVII. – Челябинск, 2015. – С. 273-280.

6. Помология сортов ягодных, овощных культур и картофеля селекции Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства / под ред. А.А. Васильева. – Челябинск: ФГБНУ ЮУНИИСК, 2018. – 485 с.

7. **Дергилева Т.Т., Мушинский А.А., Аминова Е.В.** Новый сорт картофеля столового назначения «Каштак» // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2018. – № 6 (74). – С. 43-45.

8. Экологическое сортоиспытание картофеля в Сибири. Методические рекомендации. – Новосибирск, 1983. – 15 с.

9. Международный классификатор СЭВ видов картофеля секции Tuberosum (DUM), ВУК рода *Solanum L.*/ Всесоюзный НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова. – Л., 1984. – 44 с.